

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/339602149>

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPACTO REGIONAL: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Conference Paper · March 2020

CITATIONS

0

READS

444

1 author:

[Diana Isabel Velandia Díaz](#)

Fundación Universitaria de Popayán

7 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Trabajo de grado para el título de Psicóloga [View project](#)

Competencias identificadas por jóvenes bachilleres que presentan ICES y requeridas por empleadores. Identificación y valoración [View project](#)

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPACTO REGIONAL: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Diana Isabel Velandia-Díaz

Resumen

El presente escrito se basa en los lineamientos para la apropiación social y divulgación del conocimiento científico, en la capacitación realizada por Colciencias en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali el 27 de febrero de 2020, donde se reunieron diferentes universidades del suroccidente colombiano y se discutieron aspectos como la apropiación social del conocimiento, los repositorios, la divulgación del conocimiento aportando de esta manera a la generación del nuevo conocimiento.

Desde el ministerio de ciencia, tecnología e innovación de Colombia se tiene como reto potencializar la sostenibilidad, el desarrollo económico, ambiental y el bienestar social del país, cuyo propósito es consolidar una sociedad del conocimiento que garantice un futuro en equidad.

Se abordaron temáticas como la apropiación social del conocimiento, sus principios, validando la importancia de los repositorios en las universidades, favoreciendo así la divulgación del conocimiento.

Palabras clave: apropiación social, repositorios, divulgación del conocimiento.

Abstract

This document is based on the guidelines for social appropriation and dissemination of scientific knowledge, in the training conducted by Colciencias at the Pontificia Universidad Javeriana de Cali on February 27, 2020, where different universities in the southwest of Colombia met. There were aspects such as the social appropriation of knowledge contributing in this way to generation of new knowledge.

The Colombian Ministry of Science, Technology and innovation has the challenge of strengthening the sustainability, economic, environmental and social welfare of country, whose purpose is to consolidate a knowledge society that guarantees a future in equity.

Topics such as the social appropriation of knowledge, its principles, validating the importance of repositories in universities, thus promoting the dissemination of knowledge were addressed.

Keywords: social appropriation, repositories, knowledge dissemination.

Discusión

La apropiación social del conocimiento cuenta con unos principios que llevan al fomento de la divulgación científica, mediante el empleo de repositorios universitarios, volviendo más visible y reconocida la ciencia, la tecnología y la innovación, de esta manera es necesario que se dejen algunos datos abiertos de la ciencia, siempre y cuando no atenten contra el derecho al marco de la propiedad intelectual y patentes.

Dentro de los principios de la apropiación social del conocimiento, se destacan cinco, el primero hace referencia a la lectura de contexto, en la cual es preciso que se reconozcan problemáticas, se identifiquen necesidades de la población y expectativas. Por esta razón el ciudadano debe intervenir y tener acceso a información de calidad.

Otro principio es la cohesión entre ciencia, cultura y sociedad, mediante el intercambio de valores, creencias y prácticas sociales.

El tercer principio se relaciona con el dialogo entre saberes y conocimientos, para tal fin es inminente el diálogo horizontal y tener encuentros con ciudadanos, intercambiando y compartiendo el conocimiento.

El cuarto principio hace referencia a tener relaciones de confianza, generar el nuevo conocimiento, reconocer y respetar al otro.

El último principio hace mención a la reflexión crítica, para lo cual se puede emplear las cartillas, las capacitaciones, los procesos de mejoramiento constante. De esta manera se buscan nuevas formas de intervenir la realidad, generando una cultura científica con estrategia, planeación, trabajando interdisciplinar y transdisciplinarmente.

En este orden de ideas, **la apropiación social del conocimiento** permite poner a disposición todos los conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad, de manera que toda la gestión, producción y aplicación del conocimiento sea compartido a través de la ciencia la tecnología y la innovación, favoreciendo los intercambios de saberes y conexiones en redes nacionales e internacionales. Para poder llevar a cabo esto, es necesario trabajar articuladamente con las editoriales, gobiernos, medios de comunicación y bibliotecas que puedan subir en sus repositorios la información de las investigaciones realizadas. Es poner a todos los conocimientos a disposición regional, nacional e internacional, de manera que se dé una recuperación de la memoria empleando el medio virtual y digital, para tal fin, es necesario que los repositorios de las universidades se encuentren actualizados.

Los repositorios son los contenidos digitales que se producen en las universidades, como resultado de investigaciones, teniendo como estrategia la capacidad de la divulgación científica mediante una ciencia abierta, donde se tenga acceso a los datos de los repositorios de investigación del modelo de productos de tesis de maestría, doctorado, publicaciones

FUNDACIÓN
**UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN**
35 ANIVERSARIO

Científicas, informes. No obstante, cabe aclarar que los repositorios guardan la memoria académica, científica, cultural y administrativa.

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo se busca una mentalidad cultural científica mediante la divulgación de conocimientos en entornos digitales, activación de las regiones, proyectos y la transmisión del conocimiento a audiencias no especializadas. De ahí el desafío de Divulgar el conocimiento.

La Divulgación del conocimiento es una tarea de la formación científica, los comunicadores, los profesores, fotógrafos, diseñadores que llevan a toda la comunidad tenga acceso a la ciencia. Es así como la ciencia genera nuevo conocimiento sobre la sociedad, lo cual debe ser transmitido en un lenguaje de fácil comprensión para todo tipo de audiencia. El conocimiento de los científicos debe trasladarse a todas las personas, promoviendo un pensamiento crítico y reflexivo en la sociedad, donde se generen redes aliadas y alianzas estratégicas.

Bibliografía

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/nuestro-proposito-como-ministerio-es-consolidar-una-sociedad-del-conocimiento-que

Agradecimientos

Se agradece al SIDI de la Fundación Universitaria de Popayán y a Colciencias por la capacitación y el trabajo en la apropiación y divulgación del conocimiento.

Sedes administrativas: Claustro San José Calle 5 No. 8-58 - Los Robles Km 8 vía al sur
Sede Norte del Cauca: Calle 4 No. 10-50 Santander de Quilichao

Popayán, Cauca, Colombia

PBX (57-2) 8320225 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán

